

INFORMATION
PROCESSING
SYSTEMS

ISSN 1681-7710

СИСТЕМИ
ОБРОБКИ
ІНФОРМАЦІЇ

EXIT

Харків

Міністерство юстиції України
Свідоцтво
про державну реєстрацію
друкованого засобу масової інформації

Серія KB

№ 22357-1225777

«Системи обробки інформації»

(назва видання державною мовою)

(назва видання іншою мовою (мовами))

Вид видання збірник

(газета, журнал, бюлетень, збірник, альманах, календар, дайджест)

Статус видання вітчизняне

(вітчизняне, спільне)

Мова (мови) видання змішаними мовами: українська, англійська, російська

Вид видання

за цільовим призначенням наукове

рекламне (понад 40 відсотків обсягу одного номера – реклама), еротичне тощо)

Обсяг, періодичність до 30 ум. друк. арк. (формат А4), 1 раз на квартал

Сфера розповсюдження

та категорія читачів загальнодержавна, зарубіжна

військові фахівці, науковці, викладачі, ад'юнкти, аспіранти

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ПОВІТРЯНИХ СИЛ ІМЕНІ ІВАНА КОЖЕДУБА

Засновник (співзасновники) (код за ЄДРПОУ 24980799)

популяризація сучасних наукових досягнень, що відображають результати досліджень з розробки та

Програмні цілі (основні принципи) або тематична спрямованість застосування нових інформаційних технологій у різних
проблемних галузях

Заступник Міністра
керівник апарату

Ганна ОНИЩЕНКО

30.09.2016
(дата реєстрації)

СИСТЕМИ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ

Випуск 2(109), 2013

**Заснований
у 1996 році**

Відображені результати досліджень з розробки нових інформаційних технологій як для рішення традиційних задач збору, обробки та відображення даних, так і для побудови систем обробки інформації у різних проблемних галузях.

Засновник: Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба;
61023, м. Харків-23,
вул. Сумська, 77/79, ГНК, 101-Г

Телефони: +38 (057) 756-47-02;
+38 (057) 704-96-47

E-mail редколегії:
info@hups.mil.gov.ua.

Інформаційний сайт:
www.hups.mil.gov.ua.

Реферативна інформація зберігається у загальнодержавній реферативній базі даних „Україніка наукова” та публікується у відповідних тематичних серіях УРЖ „Джерело”; у реферативній базі даних Всеросійського інституту наукової і технічної інформації (ВІНІТІ) Російської академії наук і публікується у відповідних тематичних серіях РЖ

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Голова:

СТАСЄВ Юрій Володимирович (д-р техн. наук, проф., ХУ ПС)

Члени:

БІЛЬЧУК Віктор Михайлович (д-р техн. наук, проф., ХУ ПС)

ГОЛКІН Дмитро Васильович (д-р техн. наук, проф., ХУ ПС)

ГОРОБЕЦЬ Микола Миколайович (д-р фіз-мат. наук, проф., ХНУ)

ЄВДОКИМОВ Віктор Федорович

(член-кор. НАНУ, д-р техн. наук, проф., ІПМЕ НАНУ)

ІВАНОВ Віктор Кузьмич (д-р фіз-мат. наук, снс, ІРЕ НАНУ)

КАРЛОВ Володимир Дмитрович (д-р техн. наук, проф., ХУ ПС)

КАЧАНОВ Петро Олексійович (д-р техн. наук, проф., НТУ «ХПІ»)

КОЗЕЛКОВ Сергій Вікторович (д-р техн. наук, проф., ЦНДІ НІУ)

КОНОВАЛЕНКО Олександр Олександрович

(академік НАНУ, д-р фіз-мат. наук, проф., РІ НАНУ)

КОНОНОВ Борис Тимофійович (д-р техн. наук, проф., ХУ ПС)

КРАСНОБАЄВ Віктор Анатолійович (д-р техн. наук, проф., ХНТУ СГ)

КУПЧЕНКО Леонід Федорович (д-р техн. наук, проф., ХУ ПС)

ЛОСЄВ Юрій Іванович (д-р техн. наук, проф., ХУ ПС)

ПОРОШИН СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ (д-р техн. наук, проф., НТУ «ХПІ»)

ПОТІЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ (д-р техн. наук, проф., ХУ ПС);

ПРИЛЕПСЬКИЙ Євген Дмитрович (д-р фіз-мат. наук, проф., ХУ ПС)

РУБАН Ігор Вікторович (д-р техн. наук, проф., ХУ ПС)

СМЕЛЯКОВ Сергій В'ячеславович (д-р фіз-мат. наук, проф., ХУ ПС)

СТРЕЛКОВ Олександр Іванович (д-р техн. наук, проф., ХУ ПС)

ХАРЧЕНКО В'ячеслав Сергійович (д-р техн. наук, проф., НАКУ «ХАІ»)

ЧИНКОВ Віктор Миколайович (д-р техн. наук, проф., ХУ ПС)

Відповідальний секретар: КУЧУК Георгій Анатолійович

(канд. техн. наук, снс, ХУ ПС)

За достовірність викладених фактів, цитат та інших відомостей відповідальність несе автор

*Затверджений до друку Вченою Радою Харківського університету Повітряних Сил
(протокол від 25 лютого 2013 року № 4)*

Занесений до “Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук”, затвердженого постановою президії ВАК України від 14.10.2009 р., № 1-05/4 (технічні науки, № 124; бюлетень ВАК України, № 11, 2009)

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 9500 від 13.01.2005 р.

З М І С Т

ОБРОБКА ІНФОРМАЦІЇ В СКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМАХ

<i>Ахиезер Е.Б., Певный Р.С., Пиротти Е.Л.</i> Моделирование зависимости электропотребления от временного фактора	2
<i>Бабий С.М., Шевченко А.В., Алаа Мохаммед Абдул-Хади</i> Моделирование процесса последовательных испытаний серийных изделий на надежность. II. Сравнительный анализ последовательных испытаний с традиционным методом на базе однократной выборки	6
<i>Білобородов О.О., Рибалка Г.В.</i> Оцінювання просторово-часових можливостей космічних систем дистанційного зондування Землі	11
<i>Василишин В.И.</i> Адаптивная коррекция предварительной обработки сигналов с использованием технологии суррогатных данных в задачах спектрального анализа	15
<i>Войтович О.А.</i> Радиофизический комплекс дистанционного зондирования метеорообъектов	21
<i>Гудков Н.В., Шкробот С.В.</i> Правило автоматической остановки моделирования значений контролируемого параметра при прогнозировании технического состояния бортового оборудования авиационной техники	27
<i>Даренский А.Н.</i> Исследование изменений натяжения клеммных и закладных болтов скрепления КБ в процессе эксплуатации путей промышленного транспорта	30
<i>Захаров А.М.</i> Модель випадкових фазових перекручувань для гідроакустичного ширококутового сигналу	32
<i>Иванов В.Г., Ломоносов Ю.В., Любарский М.Г.</i> Классификационные методы сжатия изображений оцифрованного текста. Часть I	36
<i>Котов А.В., Борисенко М.В., Герасимов С.В.</i> Пропозиції з удосконалення повірки високочотних амперметрів і вольтметрів з основною відносною похибкою 0,2 % та більше	44
<i>Краснобаев В.А., Маврина М.А., Кошман С.А.</i> Контроль, диагностика и исправление ошибок данных, представленных кодом класса вычетов	48
<i>Кучеренко Е.И., Глушенкова И.С., Глушенков С.А.</i> Метод принятия решений с использованием нечеткой логики в технологиях ArcGIS	55
<i>Литвиненко М.И., Павленко М.А.</i> Метод анализа деятельности оператора автоматизированных систем управления воздушным движением	60
<i>Ляшенко І.О.</i> Вибір показників живучості інформаційно-управляючих систем спеціального призначення	64
<i>Манко Г.И., Карнин А.И.</i> Использование концепции неопределенности в задачах анализа и синтеза автоматизированных систем управления технологическими процессами	67
<i>Мсаллам Е.П.</i> Анализ воздействия доплеровского сигнала и нормальной помехи на узкополосный фильтр	71
<i>Обод І.І., Шевцова В.В.</i> Відносна пропускна спроможність запитальних систем передачі інформації системи контролю повітряного простору	74
<i>Раскин Л.Г., Каткова Т.И., Головка В.А.</i> Анализ нечетких экспертных систем оценки состояния объектов. Комбинированная экспертная система	77
<i>Сергієнко Р.В.</i> Аналіз сучасних методів порушення роботи апаратури користувача супутникових радіонавігаційних систем та можливі шляхи їх виявлення	82
<i>Хомяков Э.Н., Медведев В.Н., Ле Тхань Тунг</i> Имитационное моделирование спутниковой системы оценки вектора состояния неподвижного потребителя	86
<i>Шевченко В.В., Дубяга С.В.</i> Роль энергетических комплексов в решении вопроса развития энергосистем Украины	94
<i>Юхновський С.А., Макаров С.А., Чекунова О.М.</i> Обґрунтування виду нелінійного закону регулювання параметру додаткового зворотного зв'язку за фазою системи фазового автопідстроювання частоти	103
<i>Буданов П.Ф., Бровка К.Ю.</i> Метод кластерного анализа для обработки информационного пространства в автоматизированных тренажерах по подготовке оперативного персонала АЭС	106
<i>Павленко Т.П.</i> Составы композиций электрических контактов для низковольтных электрических аппаратов	111

ОБРОБКА ІНФОРМАЦІЇ В СКЛАДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

<i>Білова Т.Г.</i> Технологія моніторингу документообігу в складних ієрархічних інформаційних системах	116
<i>Богатов Е.О.</i> Метод формирования ограничений в задаче структуризации журналов регистрации событий	120
<i>Груздо І.В.</i> Модель рубрицированного объекта в задачах машинного анализа текстов, учитывающая значимость структурных частей	125
<i>Ільїна І.В., Кравцов О.О.</i> Аналіз засобів генерації звітів в інформаційних системах	131
<i>Мокроцкий М.Ю., Варава В.В., Луговая К.И.</i> Методический подход к определению приоритетных направлений развития системы военного назначения	134
<i>Оксанич І.Г., Піскунов Д.М., Черниш Д.П.</i> Інтелектуальний аналіз масиву текстових документів на основі технології Text Mining	139
<i>Юдін А.В., Дяченко Є.В., Подолян Т.В.</i> Методика планування робіт спеціалізованих бригад на річну програму будівельної організації	143

МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ

<i>Боцул А.В., Приходько С.И., Волков А.С., Штомпель Н.А., Биалал Хамзе</i> Особенности метода декодирования алгебраических сверточных кодов перемежения	146
--	-----

<i>Гребень О.С.</i> Байсовський критерій мінімуму середнього ризику у задачах визначення вегетаційних індексів сільськогосподарських культур України	149
<i>Дубницький В.Ю., Петренко О.Е.</i> Проверка выполнимости условий Коши-Римана для комплекснозначных производственных функций и управление ими	153
<i>Леонов С.Ю.</i> Исследование К-значных обыкновенных дифференциальных уравнений	158
<i>Репнікова Н.Б., Писаренко А.В., Москаленко К.М.</i> Обчислювальні аспекти методу динамічного програмування при розв'язанні дискретної задачі оптимального керування для систем другого порядку	164
<i>Серая О.В.</i> Распределительная задача линейного программирования	167

ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ

<i>Борисенко А.А., Горячев А.Е.</i> Исправление ошибок в перестановках	171
<i>Грибенюк Г.С., Тарасенко А.В.</i> Модель динамічної структури подій у системах захисту інформації формувань МНС	174
<i>Громыко И.А.</i> Дискретизация среды распространения информации	178
<i>Зацєркланий М.М., Узлов Д.Ю.</i> Об'єктно-орієнтований тезаурус і словник колокацій для бази знань криміналістичних інформаційних систем	183
<i>Комин Д.С., Мурзин М.В., Шварчук С.В., Гридасов И.Ю.</i> Формализация качественных показателей оценки уровня гарантий информационной безопасности	187
<i>Логвиненко М.Ф.</i> Використання завадостійких кодів у режимі виправлення завад для побудови багатоконтурних захищених каналів	191
<i>Певнев В.Я., Цуранов М.В.</i> Теоретичне обґрунтування методу відновлення повідомлення, прийнятого з помилками	194
<i>Прокопович-Ткаченко Д.І.</i> Прискорене формування псевдовипадкових послідовностей максимального періоду із перетвореннями на еліптичних кривих	197
<i>Струков В.М., Торяник В.В.</i> Профілактика кіберзлочинів в контексті інформаційної безпеки держави	204

ІНФОКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ

<i>Будкова Л.В., Корнієнко В.І.</i> Комплексна оцінка характеристик та ідентифікація трафіку в інформаційних телекомунікаційних мережах	207
<i>Кобзев І.В., Петров К.Е., Руденко Д.О.</i> Методи виявлення і засоби боротьби з перевантаженням зовнішніх каналів організації надмірним мережним трафіком	212
<i>Лемешко А.В., Козлова Е.В., Романюк А.А.</i> Математическая модель отказоустойчивой маршрутизации, представленная алгебраическим уравнением состояния MPLS-сети	217
<i>Лисечко В.П., Воронець О.М., Севєрінов О.В.</i> Розробка методу розподілу ресурсів когнітивної радіомережі з використанням мультиагентних систем	220
<i>Порошин С.М., Семенов С.Г.</i> Разработка и исследования математической модели компьютеризированной информационно-измерительной управляющей системы критического применения с учетом фактора внешних воздействий	226
<i>Федотова-Півень І.М., Півень О.Б.</i> Програмне моделювання одночасного додавання десяти додатних цілих чисел в надлишкової рекурентній системі числення третього порядку	235
<i>Шматков С.И.</i> Формальное представление вероятностно-временных графов анализа протоколов компьютерных сетей с помощью семантико-числовой спецификации	239

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МЕДИЦИНІ

<i>Аксак Н.Г., Корзут С.А., Новосельцев И.В.</i> Мультиагентная модель адаптации медицинского интернет-ресурса на основе информационного портрета пользователя	242
<i>Березький О.М., Батько Ю.М.</i> Метод вибору алгоритмів автоматичної сегментації біомедичних зображень	246
<i>Березовська І.В., Білаш О.М., Рожницький М.М.</i> Дослідження генерації синглетного кисню з використанням хімічних пасток в методі фотодинамічної терапії	252
<i>Кошева Л.О., Корпан О.С., Павлов Є.О.</i> Стандарти передачі медичної інформації в телемедичних системах	255
<i>Сушко О.А., Рожницький М.М.</i> Оптичний сенсор на основі напівпровідникових квантово-розмірних структур для визначення конденсованої ароматики у водних об'єктах довкілля	259
<i>Шамраєва Е.О.</i> Методы вторичной обработки рентгенограмм	265

МОДЕЛЮВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ, ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

<i>Артюх Р.В., Лысенко Д.Э.</i> Математическое моделирование многофазных материальных потоков внутрипроизводственной логистики	271
<i>Завгородний В.В., Щербак С.С.</i> Единое информационное пространство производственных предприятий на основе связанных данных	275
<i>Іванець Г.В.</i> Методика вибору математичної моделі залежності економічних показників від інших чинників на основі статистичних даних в умовах часткової невизначеності	279
<i>Калита Н.И., Балабанов И.В.</i> Модель многофакторного выбора команды проекта с учетом межличностных отношений	282
<i>Малеєва О.В., Елизєва А.В.</i> Системная модель и архитектура информационной технологии поддержки процессов управления закупками производственного предприятия	286
<i>Сабодощі Л.Ю., Доценко Н.В., Чумаченко И.В.</i> Метод формирования мультипроектных команд	290
<i>Сухомлінов А.І.</i> Моделювання матеріального потоку у виробничій логістиці	294
<i>Трифонов І.В.</i> Оцінка перспективності проектів при формуванні програм енергозбереження	299

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАВЧАННЯ

<i>Коноваленко О.Є., Брусенцев В.О., Казаков В.С.</i> Дослідження процесу автоматизації модульно-рейтингового контролю	305
<i>Леонов І.Г., Присяжний А.Є., Присяжний В.А., Сидоренко Д.С.</i> Організація лабораторного практикуму та самостійної роботи курсантів і студентів із дисципліни «Пристрої НВЧ та антени»	309
НАШІ АВТОРИ	316
АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК	321

НАУКОВЕ ВИДАННЯ

СИСТЕМИ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Випуск 2 (109)

Відповідальний за випуск *Г.А. Кучук*

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 9500 від 13.01.2005 р.

Комп'ютерна верстка: *В.В. Кірвас*

Оформлення обкладинки: *І.В. Льїна*

Техн. редактор *В.В. Кірвас*

Коректор *В.В. Богомаз*

Підписано до друку 28.02.2013

Формат 60×84/8

Папір офсетний

Гарнітура «Times New Roman»

Друк – різнограф

Ум.-друк. арк. – 40,5

Обл.-вид. арк. – 37,7

Ціна договірної

Наклад 200 прим.

Зам. 228-13

Видавництво Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Свідоцтво про державну реєстрацію ДК № 2535 від 22.06.2006 р.

Адреса видавництва: 61023, Харків-23, вул. Сумська, 77/79

Віддруковано з готових оригінал-макетів у друкарні ФОП Петров В.В.

Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Запис № 2480000000106167 від 08.01.2009.

61144, м. Харків, вул. Гв. Широїнівців, 79в, к. 137, тел. (057) 778-60-34

e-mail: bookfabric@rambler.ru

На русском: [Шевченко В.В., Дубяга С.В. Роль энергетических комплексов в решении вопроса развития энергосистем Украины // Сборник научных трудов "Системы обработки информации" (ISSN 1681-7710), № 2(109). - Украина, Харьков: Харьковский университет воздушных сил им. И. Кожедуба, 2013. - С. 94-102. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2543706>]

<http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/journal/soi/2013/2>
<http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/10594>
http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/10594/soi_2013_2_23.pdf

<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/8150>
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/8150/1/2013_Shevchenko_Rol_energeticheskikh.pdf

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/soi_2013_2_23.pdf

Українською: [Шевченко В.В., Дубяга С.В. Роль енергетичних комплексів у вирішенні питання розвитку енергосистем України (рос.) // Збірник наукових праць "Системи обробки інформації" (ISSN 1681-7710), № 2 (109). - Україна, Харків: Харківський університет повітряних сил ім. І. Кожедуба, 2013. - С. 94-102. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2543706>]

In English: [Shevchenko Valentina V., Dubyaga S.V. (2013) The role of power complexes in the decision questions of the development of Ukraine's power systems (rus.) / Collected Scientific Works "Information Processing Systems" (ISSN 1681-7710), 2(109), pp. 94-102. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2543706>]

УДК.621.311.245

В.В. Шевченко, С.В. Дубяга

Национальный технический университет «ХПИ», Харьков

РОЛЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ В РЕШЕНИИ ВОПРОСА РАЗВИТИЯ ЭНЕРГОСИСТЕМ УКРАИНЫ

Современная энергетика требует немедленной модернизации. Износ электрооборудования тепловых электростанций, проблемы утилизации отработанного ядерного топлива атомных электростанций, ограниченность запасов ископаемого топлива, низкая энергоэффективность возобновляемых источников энергии, пиковый характер нагрузок в энергосистемах и необходимость регулировать выработку электроэнергии в электрические сети, особенно во время провалов энергопотребления, требует вести работы по созданию энергетических комплексов.

Ключевые слова: энергетика, энергетический комплекс, надежность, возобновляемые источники энергии.

Введение

Постановка проблемы. Современная энергетика требует немедленной модернизации. Но что является

перспективным, какие направления должны иметь приоритет в развитии? Ограниченность запасов ископаемого топлива всех видов, износ электрооборудования тепловых электростанций и пробле-

мы обеззараживания зольных отвалов, проблемы обеспечения полной надежности и исключение влияния природных катаклизмов, сложности утилизации отработанного ядерного топлива для атомных электростанций, низкая энергоэффективность возобновляемых источников энергии, пиковый характер нагрузок в энергосистемах и необходимость регулировать объем и параметры вырабатываемой электроэнергии в электрических сетях, особенно во время провалов энергопотребления, требует вести непрерывную работу по оценке реальных направлений развития электроэнергетики. Решение проблемы надо искать, как с учетом особенностей каждого отдельного государства, так и с учетом развития мировой системы [1].

Но есть направления, которые являются единственными для любой страны – во-первых, это обязательное решение вопросов энергосбережения при выборе любого технического решения и, во-вторых, нельзя заниматься вопросами совершенствования отдельных элементов, которые формируют энергосистему, необходимо вести работы по созданию энергетических комплексов.

Целью настоящей работы является оценка существующей структуры энергосистемы Украины и установление наиболее эффективных направлений развития электроэнергетических комплексов Украины, отдельных составляющих и секторов его развития, перспективных сочетаний блоков различных энергокомплексов, установление их роли и возможных объемов вклада в единую систему.

Мы рассматриваем не просто энергетические (чаще – топливно - энергетические) комплексы, а сочетание энергогенерирующих источников для оптимального производства электроэнергии. Выбор и определение приоритета какого-нибудь отдельного направления, на наш взгляд, для Украины сегодня является бесперспективным. Необходимо, понимая возможности, положительные и отрицательные аспекты каждого направления, определить те, которые могут представлять практический интерес для будущего развития электроэнергетики, и определить источники, возможные для совместного использования.

Изложение основного материала

Невосполнимость и неравномерность распределения ископаемых энергоносителей по земному шару с каждым годом все больше беспокоит человечество и ставит вопрос о немедленном выявлении и практической разработке новых источников энергии для решения энергетических проблем, например:

- использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ);
- создание комплексов сверхпроводникового электроэнергетического электрооборудования на базе высокотемпературных сверхпроводников;
- возвращение к идее увеличения единичной мощности турбогенераторов для атомных электро-

станций (АЭС) до 1200 ÷ 1500 МВт, что является иллюстрацией к правилу, что «все новое – это хорошо забытое старое».

По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА) первичные энергоносители, или, как принято их называть, классические источники получения энергии, составляют сегодня основу электроэнергетики практически всех промышленно развитых стран. По данным МЭА, в настоящее время тепловые электростанции работают: на нефти – 38 %, на природном газе – 20 %, на угле – 27 %, что составляет 85 % от общей выработки электроэнергии, [1,2]. Остальные 15 % выработки приходится на АЭС и на электростанции, работающие от ВИЭ. Повышению интереса к ВИЭ способствовало также подорожание с 70-х годов 20 века классических энергоносителей (особенно нефти), что, в свою очередь, вызвало сокращение использования минеральных топливных ресурсов для выработки электроэнергии. Именно объем добычи и стоимость энергоносителей в значительной мере определяют тенденцию развития энергетики мира. Кроме того, тепловая и атомная энергетика вызывают нарушения в окружающей природной среде: увеличение масштабов производства электроэнергии на базе органического топлива может привести к глобальным экологическим последствиям для всей планеты, [2]. Ученые отмечают, что средняя температура Земли в 2012 году повысилась на один градус по сравнению со средними значениями температуры планеты предыдущих лет. И ожидается, что эта тенденция сохранится. Т.е. следует ожидать усиления таяния ледников, учащения землетрясений, цунами, смерчей, случаев засухи и наводнений. Основная причина – техногенная и решение вопроса развития энергетики должна решаться, в первую очередь, с учетом влияния производства на экологическую безопасность.

Часть европейских государств, с низким энергопотреблением, могут ограничиться получением электроэнергии от ВИЭ: Дания и Голландия практически полностью решают вопрос получения электроэнергии от ветроэлектростанций, в Великобритании 50 % жилищно-бытового сектора обеспечивается от солнечных батарей и ветроустановок, в Германии проблема энергопотребления решается за счет импорта электроэнергии с территорий других государств. Но Украина – энергонагруженная страна. Несмотря на резкий спад промышленного производства, потребление электроэнергии непрерывно растет, и вопрос энергетического обеспечения постоянно требует решения. Основой энергообеспечения Украины является атомная (52 %) и тепловая энергетика (около 40-42 %). Общая мощность 15 установленных

энергоблоков на 4 АЭС Украины составляет 11800 МВт, [1]. Из-за неполного материального обеспечения ядерного энергетического комплекса Украины на АЭС практически не ведутся серьезные ремонтные работы, нет окончательного решения по созданию баз для хранения ядерных отходов после окончания срока работы тепловыделяющих элементов. В ближайшее время в Украине может стать вопрос о достаточной степени безопасности АЭС, о технической возможности их эксплуатации. По инженерно - экономическим оценкам, [2], модернизация одного энергоблока АЭС оценивается в 130 млн. долларов.

Аналогично специалисты оценивают и состояние теплоэнергетики (ТЭС, ТЭЦ). На 104 энергетических блоках ТЭС Украины, работающих на угле, 96 % оборудования (а по некоторым оценкам, все 100 %) отработало проектный ресурс, а 73 % - превысили граничный ресурс эксплуатации. КПД станций снизился до 30–35 %. ТЭС Украины не рассчитаны на работу при сжигании высокозольных низкокалорийных углей, что добываются сегодня в Украине, поэтому приходится приобретать импортный уголь. Необходимый уголь есть в некоторых шахтах Донбасса, но многие шахты закрыты, а другие находятся в аварийном состоянии, что также не способствует увеличению добычи угля и обеспечения им ТЭС. Кроме того, на украинских ТЭС отсутствуют газоочистные сооружения, что приводит к значительному выбросу в атмосферу оксидов азота, двуокиси серы и т.д. Т.е. и тепловая энергетика находится в состоянии, близком к технической катастрофе.

Указанные проблемы имеют общемировое значение. Поиск новых источников энергии, выработка предложений по более рентабельному использованию существующих источников становится первоочередной. Но при всех проблемах ядерной энергетики, будущность энергетики многих стран, включая Украину, неразрывно связана с ее развитием. В сентябре 2011 г. президент Украины В.Ф. Янукович на заседании по вопросам ядерной безопасности (66 Сессия ООН, Нью-Йорк, США) начал свое выступление с того, что сообщил о присоединении Украины к инициативе проведения стресс-тестов на АЭС (проверка на надежность в экстремальных условиях). Президент призвал создать в Украине международный центр по исследованию рисков использования ядерной энергии, учитывая, что в стране есть опыт ликвидации последствий аварий на пострадавших территориях, а также к совершенствованию механизмов обмена информацией и повышению стандартов безопасности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), [4].

Безопасность атомной энергетики вновь оказалась в центре внимания мирового сообщества после того, как в результате разрушительного землетрясения в Японии 11.03.2011 г. и последовавшего за ним цунами, на АЭС "Фукусима-1" была зафиксирована серия ава-

рий, вызванных выходом из строя системы охлаждения. На станции был выявлен ряд утечек радиоактивных веществ, что заставило власти эвакуировать людей из окрестностей станции. В ряде районов Японии обнаружили радиоактивные элементы, в частности, изотопы йода и цезия, в воздухе, морской и питьевой воде, в продуктах. На эту ситуацию последовала следующая реакция:

1) Генсек ООН Пан Ги Муна отметил: «Укрепление ядерной безопасности требует также усиления возможностей соответствующих организаций и МАГАТЭ призвано сыграть в этом центральную роль. Также необходима организация защиты ядерных объектов от возможных «преднамеренных» атак».

2) Глава МАГАТЭ Юкия Аmano отмечает, что управляемые ими компании должны срочно повысить надежность ядерных объектов, что МАГАТЭ будет играть руководящую роль в усилении контроля по выполнению стандартов безопасности АЭС по всему миру и что компании, эксплуатирующие ядерные объекты, должны провести стресс-тесты с имитацией серьезных природных катаклизмов.

3) Япония намерена добиться самого высокого в мире уровня надежности АЭС с учетом последствий аварии в Фукусиме, заявил японский премьер-министр Ёсихико Нода. Сделаны «первые шаги»: помимо принятых после аварии экстренных мер, в Японии уже работает план, по которому национальное управление по атомной энергетике выведено из подчинения министерства экономики, торговли и промышленности, для исключения коммерциализации отрасли и обеспечения централизованного контроля ее безопасности.

4) Во Франции на 58 блоках АЭС вырабатывается около 80 % энергии, получаемой в стране. Поэтому вопросы безопасности требуют особого внимания. Французская энергетическая компания EDF, которая эксплуатирует французские АЭС, летом 2011 г. провела стресс-тесты на атомных электростанциях и по результатам удостоверилась в их надежности. В сентябре 2011 г. на интернет-сайте Управления по ядерной безопасности Франции были опубликованы доклады об уровне безопасности 80 французских ядерных объектов после проверок, которые были проведены после аварии на японской АЭС "Фукусима-1", на предприятиях EDF, ядерной корпорации Areva и других компаний.

5) Между тем, после аварии на "Фукусиме", Германия и Швейцария готовятся закрыть свои АЭС, несколько других стран отказываются от строительства новых реакторов, но стараются растянуть срок службы уже существующих.

6) В то же время Россия решила продлить до 45 лет срок службы 11 атомных реакторов типа 4-

го энергоблока Чернобыльской АЭС. Ранее предполагалось, что эксплуатацию таких реакторов следует прекращать через 30 лет. Но сегодня 4 из 11 реакторов советской модели РБМК находятся менее чем в 50 км от Петербурга, еще 3 - около Смоленска, остальные 4 - в окрестностях Курска и продолжают эксплуатироваться, так как не только производят электроэнергию, но и обеспечивают паровое отопление в Санкт-Петербурге, Курске и Смоленске. В разных странах установлены разные нормы продления срока эксплуатации АЭС. Например, в США продлен срок эксплуатации двух третей установленных реакторов, первоначально составивший 40 лет, еще на 20 лет.

Для повышения надежности АЭС Украины необходимо внедрять современные программы диагностики, реабилитации и реконструкции действующего электрооборудования (ЭО) с целью продления его срока службы на основании проведения исследований состояния и определения соответствия требованиям мировых стандартов. В частности, необходимо создание программы оценки состояния ЭО, которое уже выработало или находится на грани полной выработки своего производственного ресурса. Существующая в настоящее время политика ремонта отказавших элементов – система плано-предупредительных ремонтов (ППР), - давно устарела и не может быть использована в дальнейшем, [5]. Необходимо внедрение современных методов оценки и обеспечения надежности технических систем, перспективная оценка с помощью математизации анализа безопасности на основе теории вероятности, в том числе вероятностного анализа безопасности (ВАБ), в которую входят:

- анализ аварийных последовательностей и разработка "деревьев" событий;
- анализ системы и разработка "деревьев" отказов;
- формирование базы данных;
- оценка надежности систем с учетом отказов по общей причине;
- разработка интегральной модели риска энергоблока и т.п.
- анализ ошибок персонала;

В сообществе технологически развитых стран действуют Международные стандарты *ISO 9000*, которые направлены на построение системы качества, где может быть описана деятельность, связанная с проектированием, разработкой, производством и эксплуатацией объектов. Качество техники определяет ее надежность и безопасность. Но безопасность любого объекта, прежде всего, определяется «человеческим фактором». «Человеческий фактор» важен на всех этапах создания АЭС с точки зрения обеспечения безопасности: при проектировании, изготовлении, испытаниях, - но наиболее его влияние проявляется на этапе эксплуатации, [8].

Во-первых, если допущена ошибка конструктором, то на последующих стадиях (на стадии ОКР,

технологических проработок, изготовления и испытаний) эти ошибки устраняются. Но если ошибка проявилась на этапе эксплуатации, то человек остается один на один с проблемой, к которой добавляются проблемы «старения» оборудования. Невозможно устранить при эксплуатации ошибки технолога, неправильно выбранные материалы, ошибки в расчетах, которые проявятся в процессе эксплуатации. Вторая проблема экономическая. При эксплуатации оборудования желательно иметь высокие экономические показатели, например, коэффициент использования установленной мощности, сокращение ремонтных материалов, т.е. желательно увеличивать сроки между ППР, может быть даже в ущерб безопасности. Третья причина заключается в том, что основной обслуживающий персонал – мужчины, у которых ради экономической выгоды может быть снижено чувство самосохранения, развитие своеобразной «смелости», потеря границы допустимого риска, что может привести к авариям.

Согласно современным представлениям, в формировании ментальности человека, т.е. в формировании умения грамотно оценивать ситуацию на всех этапах обслуживания оборудования АЭС, основную роль играют сформировавшиеся у персонала приоритеты. Для грамотной оценки проблемной ситуации, осознания связей между происходящими событиями необходимо учитывать информационные способности человеческого мозга, которые не безграничны. Т.о. считать, что на этапе эксплуатации, обслуживания систем и оборудования АЭС понимание персоналом требований безопасности и отсутствия риска преждевременно. Персонал должен ясно представлять себе пределы своих допустимых действий, [7].

Развитие классической тепловой энергетики может идти только в направлении восстановительной замены электрооборудования, которое отработало срок эксплуатации и имеет износ, не решаемый ремонтами, а требующий замены. Такое решение определяется экономическим состоянием государства, а, точнее, мировым экономическим кризисом. Экология окружающей среды в угольной энергетике Украины будет обеспечиваться только по мере выполнения экологических требований европейского уровня. Требуется очистка угля до сжигания, газоочистка после сжигания, полная утилизация минеральных компонентов из газов и отходов углеобогащения. Основным инвестором технологий, снижающих вредные выбросы ТЭС, должен стать энергорынок. И даже при выполнении всех этих требований проблемы классических ТЭС неразрешимы, т.к. использование органического топлива имеет конечный предел, выбросы в атмосферу идут

ежеминутно, проблемы зольных отвалов также не имеют окончательного решения.

В Украине четко выражены часы пикового потребления электроэнергии, поэтому, кроме проблем с базовыми мощностями, стоит вопрос о нехватке маневренных мощностей. Создание гидроаккумулирующих и парогазовых электростанций позволяет, в некоторой степени, покрывать пиковые нагрузки, т.е. их следует оценивать, как источники маневренных мощностей для покрытия пиковых нагрузок. Гидроэнергетика Украины из-за малого количества полноводных рек выполняет скорее вспомогательную функцию. А нарушение экологии, с учетом затопления земель, не менее значительно, чем отчуждение территорий под АЭС. Но при этом энергии вырабатывается на порядок меньше.

Принято считать, что в будущем на длительный период надо будет перейти к мало- или безуглеродным источникам энергии, что положительно повлияет на состояние климата. Возобновляемые источники энергии свободны от выбросов углерода и более долговечны, чем источники ископаемого или ядерного топлива, однако технологий их находятся в состоянии развития и имеют низкую удельную плотность. К положительным факторам следует отнести признание перспективности ВИЭ профессионалами, политиками и публикой. Ветроэнергетика, [1,2], не может заменить классические электростанции. Но отсутствие развитых линий электропередач, достаточно большие расстояния делают целесообразным обеспечивать электроэнергией удаленных единичных потребителей не от централизованной системы электроснабжения Украины, а от автономных источников энергии: дизельных, солнечно- и ветроустановок. Однако и здесь предпочтение следует отдавать использованию ВИЭ, т.е. солнечной и ветровой, т.к. они не нуждаются в топливе. Кроме того, первоочередной задачей следует считать экономическую рентабельность, что опять-таки позволяет говорить о перспективности ветроэнергетики.

В настоящее время доля ветровых и солнечных электростанций в мировой выработке электроэнергии составляет около 3 %, [2]. По некоторым оптимистичным оценкам, к середине будущего века ВЭС, возможно, будут обеспечивать 10 % потребления электроэнергии в мире [1,2], рис. 1. Но это решает вопрос энергоснабжения для стран без энергоемких производств и довольствующихся импортируемой электроэнергией.

Малая ветроэнергетика не требует больших территорий. Локальные ветроэнергетические установки (ВЭУ) могут быть установлены практически везде, где среднегодовая скорость ветра не менее 4-5 м/с, а для тихоходных многолопастных ВЭУ - не менее 3 м/с. ВЭУ мощностью 250 - 400 кВт создаются, как унифицированные агрегаты для работы параллельно с энергосистемой. ВЭУ мощностью 100 кВт предназна-

чены для электро- и теплоснабжения потребителей, удаленных от центральных электросетей и находящихся в зонах с благоприятными ветровыми нагрузками.

Рис. 1. Различные формы видов сечений крыла:
a, b и c - несимметричная секция крыла;
d - симметричная секция крыла

Единичная мощность ВЭУ, работающих совместно с сетью, растет, основной ввод по мощности относится к установкам 250 – 500 кВт, считается целесообразным переходить к установкам мегаваттного класса. Исследуются новые установки мощностью 1,5 – 3,0 МВт. Преобладают установки с горизонтальным валом турбины. Установки наибольших мощностей, обычно, работают в режимах с переменной частотой вращения. В мировой практике установлено, что целесообразно рассмотреть ВЭУ, размещаемых в море вблизи от берега, на отмелях.

Значительное воздействие на работу ВЭУ оказывает форма и материал лопастей турбины (рис. 1, 2). Каждый профиль крыла имеет определенный угол атаки, при котором коэффициент, равный отношению подъемной силы к силе тяги, (C_L / C_D), будет максимальным. Этот угол атаки определяет значение максимальной силы и является, поэтому, самым эффективным критерием настройки поворота лопастей ветротурбины.

Рис. 2. Зоны низкого (3) и высокого давления (4) вокруг секции крыла в воздушном потоке (1-2).
Зона (5-6) – зона действия подъемной силы

Коэффициент тяговой силы крыла C_D может быть рассчитан:

$$C_D = \frac{D}{0,5 \cdot \rho \cdot V^2 \cdot A_b},$$

где D - тяговая сила, в Н; ρ - плотность воздуха, в кг/м³; V - скорость воздушного потока, обтекающего крыло, м/с; A_b - площадь сечения (произведение длины зоны сечения на ширину), м².

Коэффициент подъемной силы крыла C_L может быть рассчитан

$$C_L = \frac{L}{0,5 \cdot \rho \cdot V^2 \cdot A_b},$$

где L - подъемная сила крыла, в Н.

На рис. 3 приведены типичные значения коэффициентов тяги и подъема для различных значений сечений крыла. Величина подъемной силы и силы тяги пропорциональны величине вырабатываемой электроэнергии. Максимально возможное значение мощности, которую реально можно получить от ветроустановки, по сравнению с теоретически возможным значением, определяется соотношением 16/27 (59,3 %).

Рис. 3. Угол атаки ветра на плоскость крыла, α

Это происходит в случае, если скорость ветра на свободном пространстве («свободная скорость») уменьшается в три раза, т.е. когда интерференционный показатель $\alpha = 1/3$. Значение 59,3 % часто называют пределом Betz-а в теории ветротурбин и с вертикальной, и с горизонтальными осями, [5].

Солнечное излучение может быть превращено в полезную энергию непосредственно, собранное в солнечных накопителях, оно может обеспечить горячее водоснабжение и/или обогрев помещений. Здания могут также проектироваться с «пассивными соляриями», которые смогут обеспечить обогрев и освещение помеще-

ний за счет солнечного излучения. Солнечная энергия может также сконцентрироваться зеркалами, для получения высокой температуры для производства электричества. Такие солнечные тепло – электрические станции получения энергии уже нашли коммерческое применение в ряде стран.

Солнечное излучение также может быть превращено непосредственно в электричество за счет использования фотоэффекта – фотовольтаики, - в солнечных модулях, обычно устанавливаемых на крышах или фасадах зданий. Электричество от фотоэффекта в настоящее время дорого, но цены уменьшаются, и быстро расширяется промышленное изготовление фотобатарей.

Мы считаем, что в 2020 году системы источников для получения энергии будут намного разнообразнее:

1) Основой системы электроснабжения все еще будет единая энергосеть, объединяющая в единую систему большие электростанции. Но среди них будут и электростанции, установленные вне побережья: волновые, приливные и ветростанции. Также будет вырабатывать электроэнергия от небольших ветростанций, установленных на берегу. Также следует предусмотреть резервные запасы электроэнергии для периодов, когда неустойчивые погодные условия вынудят сократить или даже совсем прекратить получение энергии от этих источников.

2) Определенный вклад будет давать местная выработка электроэнергии, в частности, от небольших энергетических установок индивидуального или общественного пользования, в которых будет использоваться в качестве топлива выращенная в местном масштабе биомасса, горючие газы, получаемые от отходов, энергия ветра, волн, отливов и приливов. Они будут обеспечивать местное энергопотребление, и при этом продавать избыток произведенной мощности в единую энергосеть. Одновременно будет также вырабатываться тепло для местного использования.

3) Будет гораздо больше микро-генераторов, например, для теплоэнергоцентралей (ТЭЦ), где идет одновременная выработка тепла и электроэнергии, создание теплосберегающих зданий и источников фотовольтаики, в которых энергия солнечного излучения преобразуется непосредственно в электроэнергию. При избытке мощности энергия также может передаваться в единую энергосеть.

Исследования показывают необходимость расширения направлений использования возобновляемой энергии. Например, в Украине еще недостаточно используется солнечная энергетика, в то время, как было установлено, что при полном использовании всей энергии, которая попадает на Землю от Солнца, можно было бы получить энер-

гии в 10^5 раз больше, чем от ископаемого и ядерного топлива вместе. Солнечные фотоэлектрические ячейки являются системой, состоящей почти полностью от кремния, одного из наиболее распространенных элементов на Земле. Эта система не имеет движущихся элементов и поэтому может функционировать неограниченное время без износа. И получение от этих систем электроэнергии является, вероятно, самой безопасной формой из всех возможных форм на сегодня.

Для максимальной эффективности преобразования света в электроэнергию важно, чтобы поступающая энергия соответствовала ширине энергетической полосы материала, используемого для солнечной ячейки. Например, если большинство энергии в поступающем солнечном спектре находится в желто-зеленом диапазоне (передается фотонам с энергией около 1,5 эВ), то полупроводник с шириной энергетической полосы около 1,5 эВ будет наиболее эффективным. В общем, материалы полупроводника с ширины энергетической полосы от 1,0 до 1,5 эВ наиболее перспективны для использования солнечной ячейки. У кремния ширина энергетической полосы равна 1,1 эВ, [5].

Максимальная теоретическая эффективность преобразования, которая может быть достигнута в солнечной ячейке кремния за один переход, по расчетам составляет около 30%, если все излучение будет направлено для преобразования в «ловушку», которая сможет гарантировать практически полное поглощение фотонов. Однако, ячейки мульти - перехода проектировались так, чтобы при каждом переходе поглощалась вся, даже случайная часть солнечного спектра. Теоретически, такие ячейки должны иметь наивысшую возможную эффективность, достигающую 66% за бесконечно большого ряд переходов - однако пока еще достигнутая эффективность в ячейках с мульти - переходом на практике оказалась намного ниже. На практике, самая высокая эффективность, достигнутая в модулях монокристаллических кремниевых солнечных ячеек при одном переходе, что коммерчески целесообразно, достигает 17%. Эффективность модулей солнечных ячеек обычно ниже, чем у ячеек, проходящих испытания в лаборатории, так как:

- трудно достичь такой же высокой эффективности в серийно выпущенных устройствах, как и в лабораторных ячейках, полученных при оптимальных условиях производства;

- лабораторные модули обычно не закрыты стеклом или крепежными капсулами;

- в модуле солнечных ячеек обычно есть неактивные области, как среди установленных ячеек, так и в зоне окружающей рамки модуля, которые недоступны для выработки электроэнергии;

- при передаче энергии от ячеек к диодам возникают дополнительные сопротивления, которые возникают в элементах защиты;

- эти потери возникают из-за того, что в модули соединяют солнечные ячейки, электрические характеристики которых слегка отличаются.

Кроме ветро- и солнечной энергетики имеются проекты по использованию энергии молний, магнитного поля Земли, использованию для выработки электричества сероводорода, находящегося в огромных количествах в, так называемой, сероводородной зоне Черного моря (от глубины 150 м (в среднем) и до самого дна). Но последние пока еще далеки от реализации в таких масштабах, как гелиоэнергетика, ветроэнергетика, биоэнергетика или энергия океана.

При оценке перспективности развития существующих или новых направлений выработки электроэнергии (энергетическое обследование) необходимо учитывать следующее:

- получение полных и объективных данных об объемах потребления энергетических ресурсов;

- определение показателей энергетической эффективности;

- определение потенциала энергосбережения;

- устранение имеющихся недостатков в области энергопотребления, внедрение энергосберегающих технологий;

- разработка эффективной программы по повышению энергетической эффективности и оценка стоимости ее реализации и сроков окупаемости.

Энергетическое обследование проводится в несколько этапов. Первый из них – это изучение объекта, его основной документации, производственно-технической структуры, специфики технологических процессов, особенностей топливно-энергетических систем. Второй этап – сбор информации о состоянии имеющегося энергетического оборудования, о конструктивных параметрах объекта. Также специалисты берут во внимание нормативы использования энергетических ресурсов, режимы работы технологических производств. Третий этап – обследование объекта с использованием специальных приборов, выявление эффективности использования энергетических ресурсов. На основе полученных результатов разрабатывается оптимальная программа энергосбережения, [6].

Продолжаются поиски новых источников энергии. Одним из новых направлений является создания энергетических установок, имеющих избыточный энергобаланс, в которых полученная энергия превышает энергию, затраченную первичным источником питания. Энергетические установки с избыточным энергобалансом смогут открыть доступ к огромной энергии вакуума. По расчетам Нобелевского лауреата Р. Фейнмана и

Дж. Уилера, энергетический потенциал вакуума настолько огромен, что «в вакууме, заключенном в объеме обыкновенной электрической лампочки, энергии такое большое количество, что ее хватило бы, чтобы вскипятить все океаны на Земле».

В новом «вакуумном» подходе исходят из того, что окружающее пространство - физический вакуум, является неотъемлемой частью системы энергопреобразования. При этом возможность получения вакуумной энергии находит естественное объяснение без отступления от физических законов. В настоящее время накоплено большое количество экспериментальных фактов, подтверждающих реальность получения уровней энергии, которые превышают энергию, затраченную первичным источником. Как правило, подобные явления проявляются в исследованиях, связанных с физическим вакуумом. Такие работы интенсивно проводятся в США, России, Германии, Японии, Швейцарии. Появление избыточной энергии на выходе генератора, превышающей потребление энергии от источника питания, или, как это иногда называют, появление энергии из «ничего», зафиксировано во многих экспериментах. Речь не идет о вечном двигателе, поскольку учет всех факторов, в том числе энергии вакуума, и корректные расчеты не выявляют нарушений законов термодинамики. В величину получаемой энергии вносит свой вклад вакуум, приводя к избыточному энергобалансу. Американский ученый Дж. Григз (Картесвилль, штат Джорджия) изобрел устройство, названное «гидросонным насосом», которое предназначено для нагревания воды и получения пара. Эксперименты на модели гидросонного насоса выявили наличие большого количества избыточной тепловой энергии. Данному феномену автор изобретения пока не находит объяснения, однако многократные испытания, проводимые уже несколько лет, всегда выявляют наличие избыточной энергии. По сообщениям автора энергетический выигрыш достигает 168 %. Явление высвобождения избыточной энергии проявлялось стабильно при всех испытаниях. Экспериментально подтверждено появление избыточной энергии в исследованиях газоразрядных устройств, проведенных проф. А.В. Чернетским [8, 9]. Было выявлено появление избыточного энергобаланса, при котором полученная энергия в 1,5 – 2 раза превышала затраченную. Ученым зафиксирован новый физический эффект, который назван им плазменно-вакуумным эффектом.

Еще в 1959 году в Институте металлургии АН СССР были проведены серии экспериментов с использованием полупроводниковых термоэлементов, в которых наблюдалось появление избыточной энергии. Феномен избыточной энергии устойчиво проявлялся, как в режиме теплового насоса, так и тогда, когда осуществлялась полная изоляция термобатареи от окружающей среды. Количество тепла, выделяемое

на термобатарее, во многих опытах в 2,2 – 2,6 раза превышало потребляемую электроэнергию.

Японские ученые изобрели устройство для получения тепловой энергии в водной среде, которое названо «лазером голубой воды». В устройстве использованы явления холодного ядерного синтеза и новое физическое явление преобразования звуковых волн в свет, которое носит название сонолюминесценция. В водной среде создается синхронное акустическое поле и осуществляется концентрация ультрафиолетового света сферической линзой. Концентрация ультрафиолета осуществляется в области пространства, где происходит сонолюминесценция за счет воздействия акустических волн. Устройство планируется использовать как компактный генератор энергии для нагрева природной воды.

В работе Р.Ф. Авраменко и В.И. Николаевой приведены результаты исследований электрической цепи из последовательно соединенных элементов R, L, C, содержащей плазменный промежуток, в котором выявлено появление избыточной энергии. Появление избыточной энергии исследователи связывают с существованием у электрона энергетического уровня 3,73 кэВ и его вкладом в баланс энергии.

В устройстве, запатентованном С. Мейером (США), используется разложение воды с целью получения водорода и кислорода, которые затем сжигаются в особом реакторе, где на горючий газ производится воздействие электромагнитным полем. Благодаря использованию электронного воздействия, энергия сгорания кислорода и водорода значительно превосходит энергию, затраченную на их разложение. В генераторе выявлена избыточная энергия. Ведутся испытания такого конвертера на автомобиле. Проведенные испытания демонстрируют реальность практического использования такого способа получения избыточной энергии.

Выводы

1. Оценка факторов, влияющих на надежность работы электрооборудования АЭС, должна вестись в системном контексте путем создания энергетических комплексов. Одним из определяющих элементов этой системы является учет и совершенствование «человеческого фактора». Большое значение в обеспечении работы персонала имеет существующая система его профессиональной подготовки. Согласно статистическим данным, аварийные остановки блоков АЭС в 30 % случаев происходят из-за ошибок персонала.

2. Реализация системного подхода к созданию энергетических комплексов проявляется в интеграции и четком взаимодействии материаль-

ных, финансовых и информационных потоков. Системные преобразования на предприятиях энергетической отрасли имеют свою специфику из-за особенностей производства энергии: требования синхронности процесса производства и потребления энергии, технической невозможности создания ее значительных запасов.

3. Направления, которые являются единими для любого государства – это обязательное решение вопросов энергосбережения при выборе любого технического решения и то, что нельзя заниматься вопросами совершенствования отдельных элементов, которые формируют энергосистему, необходимо вести работы по созданию энергетических комплексов.

4. Развитие электроэнергетики должно идти путем создания энергетических комплексов, которые предполагают одновременное использование различных источников получения энергии.

5. К 2020 году системы источников для получения энергии будут намного разнообразнее: единая энергосеть, объединяющая в единую систему большие электростанции, но среди них будут и волновые, приливные и ветростанции. Определенный вклад будет давать местная выработка электроэнергии, в частности, от небольших энергетических установок индивидуального или общественного пользования. Широко будет использоваться микроэнергетика: мини- и микро-ГЭС, фотовольтаика, индивидуальные ветроэнергетические установки мощностью 1-5 кВт.

При этом следует предусмотреть резервные запасы электроэнергии для периодов, когда неустойчивые погодные условия вынудят сократить или даже совсем прекратить получение энергии от этих источников.

Исследования показывают необходимость расширения направлений использования возобновляемой энергии.

Список литературы

1. Шевченко В.В. Проблемы и основные направления развития электроэнергетики в Украине / В.В. Шевченко // *Энергетика та електрифікація*. – 2007. – № 7(287). – С. 11 – 16.
2. Шевченко В.В. Энергосбережение в энергосистемах. Анализ, проблемы, перспективы / В.В. Шевченко // *Вісник КДПУ ім. М. Остроградського*. – 2009. – Вип. 3/2009 (56), частина 1. – С. 161 – 166.
3. Кузьмин В.В. Энергетика Украины в третьем тысячелетии – пути преодоления кризиса и задачи научных исследований / В.В. Кузьмин // *Региональный европейский форум WEC "Киев-2000", доклады*. – К., 2000. – С. 135 – 140.
4. Янукович В. За создание в Украине Международного центра по исследованию техногенных рисков / В. Янукович // *Itunes, Европа, Новости, Окружающая среда*. – 22.09.2011.
5. *Renewable Energy. Power for a Sustainable Future*. / Oxford University Press in Association with The Open University. – 2004. – 452 p. .
6. Шевченко В.В. Энергосбережение в энергосистемах / В.В. Шевченко, Л.Н. Омельченко // *Мир Техники и Технологий. Международный промышленный журнал*. – 2012. – № 5 (126). – С. 52 – 55.
7. Кузьмин В.В. Роль человеческого фактора в обеспечении надежности работы АЭС в Украине / В.В. Кузьмин, В.В. Шевченко // *Электрика (Россия, Москва)*. – 2012. – № 3. – С. 38 – 43.
8. Косинов Н.В. Феномен вакуума-3, или Что лежит в основе мира [Электронный ресурс] / Н.В. Косинов, В.И. Гарбарук, Д.В. Поляков. – Режим доступа: <http://biomagic.by.ru/vacum2.htm#b6>.
9. Косинов Н.В. Энергия вакуума / Н.В. Косинов // *Энергия будущего века*. – 1998. – № 1. – С. 32 – 37.

Поступила в редколлегию 17.01.2013

Рецензент: канд. техн. наук, проф. И.Г. Шелепов, Украинская инженерно-педагогическая академия, Харьков.

РОЛЬ ЕНЕРГЕТИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ В РІШЕННІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ЕНЕРГОСИСТЕМ УКРАЇНИ

В.В. Шевченко, С.В. Дубяга

Розглядається питання складання енергетичних комплексів із різних джерел енергії для роботи на одну енергосистему або при їх сумісному використанні. Сучасна енергетика вимагає негайної модернізації. Знос електроустаткування теплових електростанцій, проблеми утилізації відпрацьованого ядерного палива атомних електростанцій, обмеженість запасів викопного палива, низька енергоефективність поновлюваних джерел енергії, піковий характер навантажень в енергосистемах і необхідність регулювати вироблення електроенергії в електричній мережі, особливо під час провалів енергоспоживання, вимагає вести роботи із створення енергетичних комплексів.

Ключові слова: енергетика, енергетичний комплекс, надійність, поновлювані джерела енергії.

THE ROLE POWER COMPLEXES IN THE DECISION QUESTIONS DEVELOPMENT OF THE UKRAINE POWER SYSTEMS

V.V. Shevchenko, S.V. Dubyaga

The questions creation of power complexes are decision from different energy sources for work on one power system or at their sharing. Modern energy requires immediate modernization. Wear of electrical equipment of thermal power-stations, problems of utilization of exhaust nuclear fuel of nuclear power plants, narrow-mindedness of fossil block fuels, low power efficiency of renewable energy sources, character of spades of loadings in grids and necessity to regulate making of electric power in electric networks, especially during the failures of energy consumption, requires to conduct work on creation of power complexes.

Keywords: energy, power complex, reliability, renewable energy sources.

НАШІ АВТОРИ

- АКСАК** Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків,
Наталія Георгіївна кандидат технічних наук, доцент
- АЛЛА МОХАММЕД** Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», Харків,
Абдул-Хаді аспірант
- АРТЮХ** Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків,
Роман Володимирович молодший науковий співробітник
- АХІСЗЕР** Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків,
Олена Борисівна кандидат технічних наук, доцент
- БАБІЙ** Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», Харків,
Сергій Михайлович кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри
- БАЛАБАНОВ** Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків,
Ігор Володимирович студент
- БАТЬКО** Тернопільський національний економічний університет, Тернопіль,
Юрій Мирославович викладач
- БЕРЕЗОВСЬКА** Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків,
Ірина Володимирівна аспірантка
- БЕРЕЗЬКИЙ** Тернопільський національний економічний університет, Тернопіль,
Олег Миколайович доктор технічних наук, завідувач кафедри
- БІЛАШ** Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків,
Олена Михайлівна асистент
- БІЛОБОРОДОВ** Національний університет оборони України, Київ,
Олег Олександрович ад'юнкт
- БІЛОВА** Харківська державна академія культури, Харків,
Тетяна Георгіївна кандидат технічних наук, старший викладач
- БОГАТОВ** Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків,
Євген Олегович аспірант
- БОРИСЕНКО** Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків,
Максим В'ячеславович старший науковий співробітник
- БОРИСЕНКО** Сумський державний університет, Суми,
Олексій Андрійович доктор технічних наук, професор, професор кафедри
- БОЦУЛ** Національний технічний університет «ХПІ», Харків,
Андрій Володимирович аспірант
- БРОВКО** Українська інженерно-педагогічна академія, Харків,
Костянтин Юрійович здобувач
- БРУСЕНЦЕВ** Харківська державна академія культури, Харків,
Віталій Олександрович кандидат технічних наук, доцент кафедри, заступник декана
- БУДАНОВ** Українська інженерно-педагогічна академія, Харків,
Павло Феофанович кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри
- БУДКОВА** ДВНЗ «Національний гірничий університет», Дніпропетровськ,
Людмила Валеріївна аспірантка
- ВАСИЛИШИН** Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків,
Володимир Іванович кандидат технічних наук, доцент, докторант
- ВОЙТОВИЧ** Інститут радіофізики та електроніки НАН України, Харків,
Олег Антонович кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник
- ВОЛКОВ** Українська державна академія залізничного транспорту, Харків,
Олексій Станіславович кандидат технічних наук, старший викладач
- ВОРОНЕЦЬ** Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків,
Олександр Миколайович студент
- ГЕРАСИМОВ** Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук,
Сергій Вікторович старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник НДВ НЦ ІС
- ГЛУШЕНКОВ** Харківська національна академія міського господарства, Харків,
Сергій Олександрович магістрант
- ГЛУШЕНКОВА** Харківська національна академія міського господарства, Харків,
Ірина Сергіївна кандидат технічних наук, доцент кафедри
- ГОЛОВКО** Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків,
Віталій Олексійович здобувач

ГОРЯЧЕВ <i>Олексій Євгенович</i>	Сумський державний університет, Суми, інженер
ГРЕБЕНЬ <i>Олександр Сергійович</i>	Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», Харків, аспірант
ГРИБЕНЮК <i>Геннадій Сергійович</i>	Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля, Черкаси, доктор психологічних наук, професор, начальник факультету
ГРІДАСОВ <i>Ілля Юрійович</i>	Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, курсант, магістрант
ГРОМИКО <i>Ігор Олексійович</i>	Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків, кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри
ГРУЗДО <i>Ірина Володимирівна</i>	Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», Харків, аспірант
ГУДКОВ <i>Микола Валерійович</i>	Миколаївський спеціалізований центр бойової підготовки авіаційних фахівців Збройних Сил України, Миколаїв, начальник відділення автоматизації
ДОЦЕНКО <i>Наталія Володимирівна</i>	Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», Харків, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри
ДУБНИЦЬКИЙ <i>Валерій Юрійович</i>	Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ (Київ), Харків, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри
ДУБЯГА <i>Святослав Валентинович</i>	Національний технічний університет «ХПІ», Харків, магістрант
ДЯЧЕНКО <i>Євген Володимирович</i>	Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Полтава, кандидат технічних наук, доцент кафедри
ЄЛІЗЄВА <i>Аліна Володимирівна</i>	Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», Харків, аспірант
ЗАВГОРОДНІЙ <i>Валерій Вікторович</i>	Дніпродзержинський державний технічний університет, Дніпродзержинськ, старший викладач
ЗАХАРОВ <i>Андрій Миколайович</i>	Академія Військово-Морських Сил імені П.С. Нахімова, Севастополь, науковий співробітник НЦ ВМС
ЗАЦЕРКЛЯНИЙ <i>Микола Мілендійович</i>	Харківський національний університет внутрішніх справ, Харків, доктор технічних наук, професор, професор кафедри
ІВАНЕЦЬ <i>Григорій Володимирович</i>	Харківський торгово-економічний інститут Київського національного торгово-економічного університету, Харків, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри
ІВАНОВ <i>Володимир Георгійович</i>	Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Харків, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри
ІЛЬІНА <i>Ірина Віталіївна</i>	Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри
КАЗАКОВ <i>Владислав Сергійович</i>	Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, магістрант
КАЛИТА <i>Надія Іванівна</i>	Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, кандидат технічних наук, доцент кафедри
КАРНІН <i>Олександр Іванович</i>	Український державний хіміко-технологічний університет, Дніпропетровськ, магістрант
КАТКОВА <i>Тетяна Ігорівна</i>	Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, кандидат педагогічних наук, професор, доцент кафедри
КОБЗЕВ <i>Ігор Володимирович</i>	Харківський національний університет внутрішніх справ, Харків, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри
КОЗЛОВА <i>Олена Валентинівна</i>	Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, здобувач
КОМІН <i>Дмитро Сергійович</i>	Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, молодший науковий співробітник
КОНОВАЛЕНКО <i>Ольга Євгенівна</i>	Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, доцент кафедри
КОРГУТ <i>Сергій Анатолійович</i>	Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, здобувач
КОРНІЄНКО <i>Валерій Іванович</i>	ДВНЗ «Національний гірничий університет», Дніпропетровськ, доктор технічних наук, професор
КОРПАН <i>Олександр Юрійович</i>	Національний авіаційний університет, Київ, магістрант

СУШКО <i>Ольга Анатоліївна</i>	Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, аспірантка
ТАРАСЕНКО <i>Анатолій Васильович</i>	Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля, Черкаси, доцент кафедри
ТОРЯНИК <i>Володимир Володимирович</i>	Харківський національний університет внутрішніх справ, Харків, кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри
ТРІФОНОВ <i>Іван Володимирович</i>	Придніпровська академія будівництва та архітектури, Дніпропетровськ, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри, начальник навчального відділу
УЗЛОВ <i>Дмитро Юрійович</i>	Управління інформаційно-аналітичного забезпечення ГУ МВС України в Харківській області, Харків, начальник управління
ФЕДОТОВА-ПІВЕНЬ <i>Ірина Миколаївна</i>	Черкаський державний технологічний університет, Черкаси, кандидат технічних наук, доцент кафедри
ХАМЗЕ <i>Біلال</i>	Українська державна академія залізничного транспорту, Харків, аспірант
ХОМЯКОВ <i>Едуард Миколайович</i>	Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», Харків, доктор технічних наук, професор, професор кафедри
ЦУРАНОВ <i>Михайло Віталійович</i>	Харківський національний університет внутрішніх справ, Харків, викладач кафедри
ЧЕКУНОВА <i>Оксана Миколаївна</i>	Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, викладач кафедри
ЧЕРНИШ <i>Денис Павлович</i>	Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Кременчук, аспірант
ЧУМАЧЕНКО <i>Ігор Володимирович</i>	Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», Харків, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри
ШАМРАЄВА <i>Олена Олегівна</i>	Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, кандидат технічних наук, старший викладач
ШВАРЧУК <i>Сергій Васильович</i>	Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, курсант, магістрант
ШЕВЧЕНКО <i>Валентина Володимирівна</i>	Національний технічний університет «ХПІ», Харків, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри
ШЕВЧЕНКО <i>Олександр Віталійович</i>	Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», Харків, студент
ШКРОБОТ <i>Сергій Володимирович</i>	Командування Повітряних Сил Збройних Сил України, Вінниця, офіцер військово-наукового відділу
ШМАТКОВ <i>Сергій Ігоревич</i>	Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Харків, доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри
ШТОМПЕЛЬ <i>Микола Анатолійович</i>	Українська державна академія залізничного транспорту, Харків, кандидат технічних наук, доцент кафедри
ЩЕРБАК <i>Сергій Сергійович</i>	Дніпродзержинський державний технічний університет, Дніпродзержинськ, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри
ЮДІН <i>Аркадій Вікторович</i>	Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Полтава, кандидат технічних наук, доцент кафедри
ЮХНОВСЬКИЙ <i>Сергій Анатолійович</i>	Командування Повітряних Сил Збройних Сил України, Вінниця, начальник відділу – заступник начальника військ зв'язку та інформаційних систем

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК

Аксак Н.Г.	242	Львіна І.В.	131	Писаренко А.В.	164
Алла Мохаммед		Казаков В.С.	305	Півень О.Б.	235
Абдул-Хаді	6	Калита Н.І.	282	Піротті Є.Лі.	2
Артюх Р.В.	271	Карнін О.І.	67	Піскунов Д.М.	139
Ахієзер О.Б.	2	Каткова Т.І.	77	Подолян Т.В.	143
Бабій С.М.	6	Кобзев І.В.	212	Порошин С.М.	226
Балабанов І.В.	282	Козлова О.В.	217	Присяжний А.Є.	309
Батько Ю.М.	246	Комін Д.С.	187	Присяжний В.А.	309
Березовська І.В.	252	Коноваленко О.Є.	305	Приходько С.І.	146
Березький О.М.	246	Коргут С.А.	242	Прокопович-Ткаченко Д.І.	197
Біалал Хамзе	146	Корнієнко В.І.	207	Раскін Л.Г.	77
Білаш О.М.	252	Корпан О.С.	255	Релнікова Н.Б.	164
Білобородов О.О.	11	Котов А.В.	44	Рибалка Г.В.	11
Білова Т.Г.	116	Кошева Л.О.	255	Рожицький М.М.	252, 259
Богатов Є.О.	120	Кошман С.О.	48	Романюк А.О.	217
Борисенко М.В.	44	Кравцов О.О.	131	Руденко Д.О.	212
Борисенко О.А.	171	Краснобаєв В.А.	48	Сабадош Л.Ю.	290
Боцул А.В.	146	Кучеренко Є.І.	55	Семенов С.Г.	226
Бровко К.Ю.	106	Ле Тхань Тунг	86	Сергієнко Р.В.	82
Брусенцев В.О.	305	Лемешко О.В.	217	Северінов О.В.	220
Буданов П.Ф.	106	Леонов І.Г.	309	Сидоренко Д.С.	309
Будкова Л.В.	207	Леонов С.Ю.	158	Сіра О.В.	167
Варава В.В.	134	Лисенко Д.Е.	271	Струков В.М.	204
Василишин В.І.	15	Лисечко В.П.	220	Сухомлінов А.І.	294
Войтович О.А.	21	Литвиненко М.І.	60	Сушко О.А.	259
Волков О.С.	146	Логвиненко М.Ф.	191	Тарасенко А.В.	174
Воронець О.М.	220	Ломоносов Ю.В.	36	Торяник В.В.	204
Герасимов С.В.	44	Лугова К.І.	134	Тріфонов І.В.	299
Глушенков С.О.	55	Любарський М.Г.	36	Узлов Д.Ю.	183
Глушенкова І.С.	55	Ляшенко І.О.	64	Федотова-Півень І.М.	235
Головко В.О.	77	Мавріна М.О.	48	Хомяков Е.М.	86
Горячев О.Є.	171	Макаров С.А.	103	Цуранов М.В.	194
Гребень О.С.	149	Малєєва О.В.	286	Чекунова О.М.	103
Грибенюк Г.С.	174	Манко Г.І.	67	Черниш Д.П.	139
Грідасов І.Ю.	187	Медведев В.М.	86	Чумаченко І.В.	290
Громико І.О.	178	Мокроцький М.Ю.	134	Шамраєва О.О.	265
Груздо І.В.	125	Москаленко К.М.	164	Шварчук С.В.	187
Гудков М.В.	27	Мсаллам К.П.	71	Шевцова В.В.	74
Даренський О.М.	30	Мурзін М.В.	187	Шевченко В.В.	94
Доценко Н.В.	290	Новосельцев І.В.	242	Шевченко О.В.	6
Дубницький В.Ю.	153	Обод І.І.	74	Шкробот С.В.	27
Дубяга С.В.	94	Оксанич І.Г.	139	Шматков С.І.	239
Дяченко С.В.	143	Павленко М.А.	60	Штомпель Н.А.	146
Єлізева А.В.	286	Павленко Т.П.	111	Щербак С.С.	275
Завгородній В.В.	275	Павлов Є.О.	255	Юдін А.В.	143
Захаров А.М.	32	Певний Р.С.	2	Юхновський С.А.	103
Зацеркляний М.М.	183	Петренко О.Є.	153		
Іванець Г.В.	279	Петров К.Е.	212		
Іванов В.Г.	36	Пєвнєв В.Я.	194		